

IFRS
Contribui

DICAS • SUGESTÕES
PRÁTICAS DE GESTÃO • APOIO TÉCNICO

Iniciativa Multicampi do IFRS para Assessoria Gratuita de Gestão aos Empreendedores, Autônomos, Microempresários, Cooperativas e demais organizações

 ifrs.edu.br/viamao/ifrs-contribui

 Núcleo Integrado de Pesquisas em Administração

 INSTITUTO FEDERAL Rio Grande do Sul

IFRS CONTRIBUI

Organização: **<sigilo>**

Contato: **<sigilo>**

Fone: **<sigilo>**

Data do envio do relatório parcial: **01/06**

Data de envio do relatório final: **03/08**

Grupo de trabalho:

Lídia Camargo;

Luiz Carlos Coimbra Wenceslau;

Marco Antônio Lima;

Vanessa Bastos.

Áreas apontadas como demanda

Marketing

Finanças

Caracterização da empresa

Empresa de comércio varejista/ Mini Mercado

Sugestões de ação

Marketing

1. Fazer a identificação do estabelecimento

Colocando uma faixa com o nome da empresa

Faixa de lona, é uma opção barata e dará destaque à fachada da loja e/ou faixa personalizada feita por patrocinadores ex: Tri Legal.

2. Colocar cartazes de ofertas e precificação de produtos:

Anunciar através de cartazes, quais produtos estão em oferta na semana. Cartazes de oferta são baratos e alguns modelos são reutilizáveis e com preços acessíveis.

3. Ofertar maior variedade de produtos e marcas, além das tradicionais, começar com pequenas quantidades para observar a aceitação dos clientes, não correndo maior risco de perda de mercadoria.

Finanças

Diversificar a forma de pagamento implementando máquina de cartão.

Algumas maquininhas, são a opção para recarga de celular.

Aqui as maquininhas com as melhores taxas em cada categoria.

Maquininha	Destaque	Taxa
SumUp CONFIA	Meior débito	1,90%
	Meior crédito à vista antecipado	4,60%
	Meior parcelado antecipado	4,60% + 1,50% por parcela
	Meior parcelado saldo mensal	2,90%
	2º Meior crédito à vista 30 dias	3,10%
Mercado Pago CONFIA	Meior crédito à vista 30 dias	3,03%
	Meior parcelado 30 dias	3,60% + taxa fixa
	2º Meior parcelado antecipado	5,31% + taxa fixa
	2º Meior crédito à vista antecipado	4,74%
	3º Meior débito	1,99%
Zettle CONFIA	2º Meior débito	1,97%
	2º Meior parcelado antecipado	4,67% + 1,99% por parcela
	3º Meior crédito à vista antecipado	4,57%
PagSeguro CONFIA	2º Meior parcelado 30 dias	3,79% + 2,99% ao mês
	3º Meior crédito à vista 30 dias	3,19%
	3º Meior parcelado antecipado	5,59% + 2,99% ao mês
Stone Ton CONFIA	3º Meior débito	1,99%
	3º Meior parcelado 30 dias	9,89% (2x) a 22,67% (12x)
	3º Meior parcelado antecipado	9,91% (2x) a 22,69% (12x)

IFRS CONTRIBUI – ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA

1. Descreva quais são as oportunidades, ameaças, forças e fraquezas da empresa

Oportunidades: Crescimento do bairro, aumento do espaço físico, oferecer serviço de telentrega para as proximidades, aquisição de uma máquina de cartão, presença nas redes sociais, elaboração do plano de negócios.

Ameaças: Concorrência próxima, diminuição do poder de compra da população, supermercados grandes com mais variedade.

Forças: Preços competitivos, vínculo e confiança entre os funcionários, entorno residencial.

Fraquezas: Equipe reduzida, não há indicação no Google, não aceita cartões como forma de pagamento, falta de planejamento a longo prazo.

2. Quem são os principais concorrentes da empresa? São outros mercados e supermercados, padarias e similares localizados nas proximidades, tais como:
<sigilo>

3. Descreva 6 estratégias adotadas por dois principais concorrentes:

Localização com endereço no Google Maps, horário de funcionamento, telefone de contato e serviço de entrega.

Possui presença nas principais redes sociais como página no Face book e Instagram.

Com várias lojas na região metropolitana, oferece cartão próprio para compras parceladas e com descontos especiais.

Usam veículos de comunicação para fazerem suas ofertas semanais.

Utilizam placas próximas a entrada do estabelecimento para sinalizar as promoções do dia.

Foco em bom atendimento.

4. Quais dessas estratégias podem servir de inspiração para a empresa?

Justifique

Adotar as mídias como (Face e Insta), para ampliar sua divulgação, trazendo mais público através de campanhas promocionais, pois são os canais mais utilizados atualmente.

Colocar sua localização no Google para facilitar o acesso à loja e fazer entregas nas proximidades.

Utilizar-se de placas com promoções para chamar a atenção de pedestres, pois são aquisições de baixo custo.

5. Quais dessas estratégias não podem servir de inspiração para a empresa?

Adotar cartões como forma de pagamento.

Justificativa: Não há interesse da empresa em adotar tal modalidade de serviço, pois as taxas de administração cobradas dos cartões não são atrativas para a empresa.

6. Procure 3 layouts de disposição de produtos que podem ser utilizadas para auxiliar visualmente a empresa atendida.

7. Mostre o layout de 2 redes sociais (mesmo que não sejam especificamente de concorrentes) e que poderiam servir de inspiração para a empresa demandante.

Super Paolazzi • Seguir

1 d

🔥 MEGA OFERTAS SUPER PAOLAZZI 🔥

📍 Rua Costa Gama, 221 - Augusta/Via... Ver mais

MEGA OFERTAS

 BATATA DOCE ROSA OU BRANCA R\$ 2,69 KG					
 MORANCA CABOTIA R\$ 2,99 KG					
 PICANHA R\$ 49,90 KG					
 FEIJÃO PRETO SERRA URUGUAI 1KG R\$ 5,99 UN					

Promoção válida para os dias 02 e 04/08/2022 ou enquanto durar os estoques. *Imagens meramente ilustrativas

 (51) 3434 - 7293
 @superpaolazzi

 Rua Costa Gama, 221
Augusta/ Viamão

 Seguir

Super Paolazzi

★ 5,0 (1) ⓘ · Supermercado

Curtir

Seguir

Bahiano, Anelise, Lily e outras 1.605 pessoas curtiram isso

[Página inicial](#)

[Publicações](#)

[Avaliações](#)

[Vídeos](#)

[Reels](#)

Escreva algo na Página

Compartilhar foto

Ver publicações de visitantes

Super Paolazzi

1 d · 🌐

Super Paolazzi · [Seguir](#)

1 d · 🌐

MEGA OFERTAS SUPER PAOLAZZI 🔥

Rua Costa Gama, 221 - Augusta/Via... [Ver mais](#)

MEGA OFERTAS

Sugestões de ação

➤ SUGESTÕES SITES E APLICATIVOS PARA A EMPRESA

APLICATIVOS

➤ **Pedido Ok** – gerenciamento de lista de compras, pedidos, estoque e NF-e

O aplicativo é pago e conta com q planos de pagamento bem atrativas para quem tem um pequeno comércio como R\$ 288,00 no plano anual o melhor plano pelo desconto oferecido, outras opções de pagamento; mensal, trimestral e semestral com um pequeno aumento em relação ao anual.

➤ **SoftList** - aplicativo para gerenciar lista de compras, o aplicativo é gratuito, está disponível para celular.

➤ **Smart POS** – aplicativo para: controle de estoque e vendas, gestão de caixa e pedidos, loja online e gestão financeira, cadastro de produtos, contas a pagar e receber, relatórios e gestão financeira. Disponível nas versões; gratuita mais simples, porém simples entrega boa funcionalidades e a versão prêmio com mais recursos e funcionalidade, o aplicativo traz a opção de assinatura Premium ou permanência de forma gratuita sem perder qualidade.

SITES:

<https://listenx.com.br/blog/layout-para-mini-mercado/>

O blog traz dicas de como organizar o minimercado, desde como dividir os setores, colocação de gôndolas, prateleiras e estoque.

<https://www.youtube.com/watch?v=YnWlhckzBQI>

<https://www.youtube.com/watch?v=-bmKV1wVp8Q>

<https://youtu.be/GM6ZTWiSMxs>